

СУҒОРИЛАДИГАН ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК
БЕЛГИЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

А.Т.Турдалиев¹, Е.В.Абакумов², И.И.Мусаев³, А.А.Ахмаджонов⁴

¹ Б.ф.д., доцент, Фарғона давлат университети

² Б.ф.д., профессор, Санкт-петербург давлат университети

^{3,4}Таянч докторант, Фарғона давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007312>

Аннотация. Мақолада суғориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг морфологик тузилиши ўрганилган бўлиб, ушбу тупроқларнинг гранулометрик таркиби ўрганилган. Шунингдек, ўзлаштирилганлик даражалари турлича бўлган тупроқларнинг морфологик белгилари, гранулометрик таркибидаги ўзгаришлари ёритиб берилган.

Калим сўзлар: оч тусли бўз тупроқлар, морфологик белгилар, гранулометрик таркиб, тош шагалли қатлам.

Бугунги кунда суғориладиган тупроқларнинг ҳосил бўлиши ва ривожланиши, узок вақт давомида деҳқончиликда фойдаланиш таъсирида улардаги ўзгаришларни аниқлаш, умумий хосса-хусусиятлари, морфогенетик тузилиши, сифат жиҳатдан баҳолаш ва унумдорлигини ошириш, унинг унумдорлигига таъсир этувчи салбий жараёнларни олдини олиш каби олиб борилаётган илмий-тадқиқотлар долзарб масалалардан ҳисобланади.

Бу соҳада кўпчилик тадқиқотчилар томонидан илмий изланишлар олиб борилган бўлиб, Фарғона водийси тупроқларининг генетикавий мансублиги, асосий тупроқ типлари, уларнинг географияси, агрокимёси С.С.Неуструев [1], А.Н.Розанов [2], С.Н.Рыжов [3], М.А.Панков [4], Б.В.Горбунов, Н.В.Кимберг [5], П.Беседин [6], К.М.Мирзажонов [7], Ғ.Юлдашев [8], В.Ю.Исақов [9], А.Т.Турдалиев [10, 11] каби кўплаб тупроқшунос-агрокимёгар олимларнинг тадқиқотлари ўз аксини топди.

1980-1990 йилларда В.Ю.Исақов (1993), С.М.Жалолов (1993) [12], Жанубий Фарғона вилоятининг адирлик минтақаларида тупроқ қопламини ўрганиш бўйича кенг қамровли тадқиқот ишларини олиб бордилар.

Шу билан бир қаторда Ғ.Юлдашев ва унинг шогирдлари томонидан Фарғона вилояти адирлик минтақалари тупроқларининг тадқиқ этилиши ва гидромодуль раёнлаштириш борасида 1990-2023 йиллар давомида тадқиқот ишлари олиб борилмоқда ва давом эттирилмоқда. Шунингдек, хорижий мамлакатларда ҳам олимлар томонидан суғориладиган бўз тупроқлар, уларнинг хоссаларини суғорма деҳқончилик таъсирида ўзгариши ва бошқа хусусиятларини бир қатор илмий-тадқиқотлар олиб борилган.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар В.В.Докучаев томонидан ишлаб чиқилган тупроқ-генетик ва солиштира-географик усуллари ҳамда М.А.Глазовская ва А.И.Перельманларнинг тизимли педогеохимёвий усуллари бўйича бажарилган. Кимёвий таҳлиллар «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» ҳамда Е.В.Аринушкинанинг «Руководство по химическому анализу почв» қўлланмалари асосида амалга оширилди. Тупроқларни кимёвий элемент таҳлили ЎзФА Ядро физикаси илмий-тадқиқот институтида нейтрон-активацион анализ усулида, дала тажрибалари «Методы полевых опытов с хлопчатником в условиях орошения» қўлланмаси асосида бажарилди.

Дала тадқиқотлари 3 даврда, яъни биринчи бевосита тупроқ-географик дала тадқиқотлари бўлиб унда тадқиқот объекти бўлмиш Фарғона вилояти Фарғона туман "FERGANA FRANCE" МЧЖ га қарашли қишлоқ хўжалиги майдонлари ва ушбу ҳудуддаги суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар танланди. Дала шароитида аниқланганда ушбу тупроқлар асосан оғир ва ўрта механик таркибли деб аниқланди. Белгиланган ҳудуддан генетик тупроқшунослик қоидаларига асосан тупроқ намуналари олинди. Кейинги даврда олинган маълумотларга камерал давр давомида ишловлар берилди, кимёвий таҳлилга тайёрланди, кейинчалик таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотларимизда Фарғона вилояти Фарғона тумани "FERGANA FRANCE" МЧЖ га қарашли дала ҳудудидаги ер майдонларидан тупроқ намуналари олинди. Уларнинг баъзиларини морфологик белгиларини куйида келтирамиз: 2-I кесма 61-контур. Янгидан суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар. Фарғона вилояти Фарғона тумани "FERGANA FRANCE" МЧЖ га қарашли дала шипонидан жанубга 150 м, кўчат қатор ораси, ҳайдалган майдон, нишаблиги жанубдандан шимолга томон. 08.10.2022 йил.

A_x 0-19 см. Оч сарғиш, оғир механик таркибли, нам, қатламда кўплаб илдишлар мавжуд, турли катталиқдаги тошлар учрайди, кейинги қатламга ўтиш хусусияти зичлигига кўра аста секин ва текис.

A_{x-o} 19-25 см. Оч сарғиш рангли, намхуш, оғир механик таркибли, илдишлар учрайди, ҳар-ҳил катталиқдаги тошлар учрайди, юқори қатламдан кўра зичлашган, навбатдаги қатламга ўтиш рангига кўра кескин.

B₁ 25-55 см. Оч бўз рангда, ўрта механик таркибли, кумоқли, тош шағалли қатлам турли катталиқдаги тошлар, илдишлар мавжуд. Навбатдаги қатламга ўтиш хусусияти рангига кўра аста секин, нотекис.

C₁ 55-98 см. Оч бўз рангли, механик таркибига кўра оғир кумоқли, тош шағалли қатлам, майда илдишлар учрайди, ковакликлар мавжуд, навбатдаги қатламга ўтиш рангига ва зичлигига кўра аста секин.

C₂ 98-132 см. Оч малла рангда, илдишлар учрамайди, намлиги кам, доғлар кўринмайди, ҳашоротлар излари ҳам йўқ, тўлиқ тош-шағалли қатлам, сизот сувлари чуқур жойлашган.

5-I кесма 46-контур. Эскидан суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар. Фарғона вилояти Фарғона тумани "FERGANA FRANCE" МЧЖ га қарашли дала шипонидан шарқга томон 500 м, кўчат қатор оралари ҳайдалган майдон. 09.10.2022 йил.

A_x 0-20 см. Оч сарғиш, нам, оғир мехҳаник таркибга эга. Ўсимлик илдишлари учрайди, турли катталиқдаги тошлар учрайди. Гранулометриқ таркиби оғир кумоқ, навбатдаги қатламга ўтиш хусусияти рангига кўра аста секин.

A_{xo} 20-31 см. Ранги оч сарғич, нам, гранулометриқ таркиби оғи кумоқли, структураси зич, ўсимлик илдишлари учрайди, тошлар кўплаб учрайди, навбатдаги қатламга ўтиш хусусияти рангига ва гранулометриқ таркибига аста секин.

B 31-55 см. Оч сарғиш ранг, нам, гранулометриқ таркиби оғир кумоқли, оқ доғлар мавжуд, ҳар-ҳил катталиқдаги тошлар кўп, зичлиги юқори, илдиш системаси қолдиқлари учрайди, навбатдаги қатламга ўтиш хусусияти зичлигига кўра аста секин.

C 55-105 см. Оч бўзранг, намлиги ўрта даражада, оқ доғлар бор, илдишлар кам, ҳайвон изари ҳам кам, зич тош-шағалли қатлам, сизот сувлари чуқур жойлашган.

6-I кесма 16-контур. Янги ўзлаштирилган суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар. Фарғона

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

вилояти Фарғона тумани “FERGANA FRANCE” МЧЖ га қарашли дала машина-трактор парки биносидан ғарбга томон 500 м, кўчат қатор оралари ҳайдалган майдон. 21.10.2022 йил.

- A_x 0-17 см Оч сарғиш ранг, нам, механик таркиби оғир, бўшоқ, илдизлар кўп, тошлар кам, организмлар учрайди, навбатдаги қатламга ўтиш хусусияти зичлигига кўра аста секин.
- A_{xo} 17-24 см Оч сарғиш ранг, нам, оғир механик таркибли, зич, тошлар кўп, оқ доғлар учрайди, илдизлар бор, навбатдаги қатламга ўтиш хусусияти гранулометрик таркиби ва зичлигига кўра аста секин.
- B 24-70 см Оч сарғиш ранг, нам, механик таркиби оғир қумоқ, зич, ҳар-хил катталиқдаги тошлар бор, оқ доғлар учрайди, навбатдаги қатламга ўтиш хусусияти рангига кўра аста секин.
- C 70-90 см Оч бўз рангли, ўрта даражада нам, илдизлар йўқ, ҳайвонлар излари кўринмайди, оқ доғлар кам учрайди тош-шағалли қатлам, сизот сувлари чуқур жойлашган.

8-І кесма 34-контур. Эскитдан суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар. Фарғона вилояти Фарғона тумани “FERGANA FRANCE” МЧЖ га қарашли дала шипонидандан жанубга 150 м, кўчат қатор ораси ҳайдалган майдон, нишаблиги жанубдандан шимолга томон. 02.11.2022 йил.

- A_x 0-21 см. Оч сарғишрангли, оғир механик таркиб, оғир қумоқли, нам, қатламда илдизлар кўп, турли катталиқдаги тошлар учрайди. кейинги қатламга ўтиш хусусияти зичлигига кўра аста секин.
- A_{xo} 21-39 см. Оч сарғиш рангли, намхуш, оғир механик таркиб, илдизлар учрайди, ҳар-хил катталиқдаги тошлар учрайди. Зич, навбатдаги қатламга ўтиш рангига кўра аста секин.
- B 39-62 см. Оч бўз рангда, оғир механик таркиб, тош шағаллар кўп, илдизлар мавжуд, қора доғлар учрайди, Навбатдаги қатламга ўтиш хусусияти рангига кўра аста-секин.
- C_1 62-90 см. Оч кулранг, намлиги ўрта даражада, механик таркиби ўрта, ўсимлик илдизлари жуда кам, қора доғлар учраши камайган, турли катталиқдаги тош шағалли қатлам, навбатдаги қатламга ўтиш рангига кўра аста секин.
- C_2 90-135 см. Кулранг тош шағалли қатлам. Намлиги ўрта даражада, юқорига қараганда зичлашган, ўсимли илдизлари учрамайди, ҳайвонлар ҳаракати ва изларимавжуд емас, сизот сувлар чуқур жойлашган.

Ушбу тадқиқ этилган тупроқлар суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар бўлиб, ҳайдалма қатламлари турли қалинликларда, уларнинг генетик қатламларида ҳар хил катталиқда бўлган шағалли қатлам мавжудлиги аниқланди.

Шу билан бирга, дала тадқиқотларида олиб борилган кузатувларда тадқиқ этилган суғорилганлик даражаси турлича бўлган тупроқларнинг морфологик белгиларида антропоген таъсир натижасида ўзгаришлар юз берганлигига гувоҳ бўлдик.

Маълумки, тупроқларнинг кимёвий, агрокимёвий таркиби, физик-кимёвий, сув-физик ва бошқа хоссаларидаги ўзгаришлар уларнинг гранулометрик таркибига боғлиқ бўлади. Тупроқларнинг гранулометрик таркиби ундаги физик лой ва физик қум фракцияларининг миқдори билан белгиланади (1-жадвал).

1-жадвал

Гранулометрик таркиби, %.

Кесма	Қатлам,	Фракциялар, %	Физик	Гранулом	Тош-
-------	---------	---------------	-------	----------	------

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

t/p	см	>0,2 5	0,25- 0,1	0,1- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	<0,001	лойқа, %	етрик таркиби	шағал, %
Янгидан суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар											
2I	0-19	7,3	7,1	14,9	24,6	15,3	11,9	18,9	46,1	Оғир қумоқ	38,3
	19-25	10,1	6,4	13,6	23,9	15,2	12,0	18,9	46,1	Оғир қумоқ	44,4
	25-55	16,1	6,7	8,8	13,5	18,4	15,3	21,2	54,9	Оғир қумоқ	53,6
Эскидан суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар											
5I	0-20	12,4	8,1	12,7	27,0	12,8	11,5	15,5	39,8	Ўрта қумоқ	39,4
	20-31	17,5	11,9	11,9	23,1	11,3	10,8	13,7	35,8	Ўрта қумоқ	40,0
	31-55	19,1	8,8	13,3	19,9	12,7	11,8	14,5	39,0	Ўрта қумоқ	62,9
Янги ўзлаштирилган оч тусли бўз тупроқлар											
6I	0-17	7,1	9,5	17,5	25,4	13,1	11,3	16,1	40,5	Ўрта қумоқ	31,5
	17-24	8,1	7,9	21,2	21,5	12,8	11,5	17,0	41,3	Ўрта қумоқ	51,2
	24-50	13,1	7,2	18,5	17,5	15,1	11,4	17,2	43,7	Ўрта қумоқ	52,0
Эскидан суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар											
8I	0-21	10,3	10,3	13,5	28,6	12,4	10,7	14,3	37,4	Ўрта қумоқ	55,8
	21-39	16,2	10,8	10,3	25,4	12,1	10,2	15,1	37,4	Ўрта қумоқ	60,4

Тупроқ таркибидаги турли ўлчамлардаги заррачалар миқдори, бошқа заррачалар миқдори билан бирга тупроқ хоссаларига таъсир кўрсатади. Енгил механик таркибли тупроқларда сув ва озуқа моддаларини сақлаб туриш қобилияти жуда паст бўлиб, аксарият ҳолларда органик моддалар миқдори жуда кам бўлади. Оғир механик таркибли тупроқларда эса озиқа элементлари миқдори қумга нисбатан кўпликни ташкил қилади. Тадқиқ этилган оч тусли бўз тупроқлар асосан, оғир ва ўрта қумоқли гранулометриқ таркибга эга ва бу ҳолатни қуйидаги 1-расмдан ҳам кўриш мумкин.

1-расм. 2I-кесма тупроқларининг гранулометриқ таркиби

Тупроқларнинг гранулометрик таркиби билан ундаги макро ва микро элементларни миграцияси ҳамда мелиоратив ҳолати бир-бири билан узвий боғлиқ бўлади.

Тупроқ таркибидаги мавжуд органик моддалар ўсимликлар учун карбонат ангидриди, озика элементлари ва энергия манбаи ҳисобланади. Гумус қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларни унумдорлигини белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бўлиб, у деҳқончиликни турғунлигини орттиради ва тупроқни шаклланишида ўзига хос функцияларни бажаради. Шунингдек, гумуснинг тупроқдаги миқдори иссиқлик тартиботини бошқаради, тупроқ структурасини вужудга келтиради ҳамда энергия захираси ролини ижро этади.

Маълумотларга кўра, ҳайдаладиган ерларда гумус миқдорини дастлабки йилларда камайиши кузатилади. Айни вақтда яна шундай маълумотлар борки, суғориладиган тупроқларда уларнинг маданийлашганлик даражаси ортиши билан гумус миқдори ортиб боради, лекин бу ортиш чексиз эмас, маълум чегаралардагина содир бўлади.

Ҳулоса қиладиган бўлсак, суғориладиган оч тусли бўз тупроқларда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишда ҳамда ҳосилдорликни оширишда бир қатор агротехник тадбирларни қўллаш лозим. Бу борада ушбу тупроқларда тупроқларнинг морфологик тузилиши, гранулометрик таркибидаги ўзгаришларни аниқлаб, шу асосида агротехник тадбирларни қўллаш ҳамда минерал ўғитлар билан бирга органик ўғитлардан фойдаланиш ерларнинг агрофизик, физик хоссаларини ва унумдорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга.

REFERENCES

1. Неуструев С.С. Генезис и география почв. М.: Наука, 1977. 328 с.
2. Розанов А.Н. Сероземы средней Азии. Изд-во Ан СССР. М. 1951. 451 с
3. Рыжов С.Н. Пути повышения плодородия орошаемых почв. М. Сельхозгиз, 1956. С. 32-40.
4. Панков М.А. Почвы Ферганской области в кн: Почвы Узбекской ССР Т. II. 1957.
5. Горбунов Б.В., Кимберг Н.В. Классификация почв: Сб.науч.тр. почвы Узбекистана. - Т., 1975. 161 с.
6. Abakumov, E.; Yuldashev, G.; Darmonov, D.; Turdaliev, A.; Askarov, K.; Khaydarov, M.; Mirzayev, U.; Nizamutdinov, T.; Davronov, K. Influence of Mineralized Water Sources on the Properties of Calcisol and Yield of Wheat (*Triticum aestivum* L.). *Plants* 2022, *11*, 3291. <https://doi.org/10.3390/plants11233291>.
7. Беседин П.Н., Шадманов К.Ш., Юлдашев Г.Ю. Почвенный покров опытного участка СоюзНИХИ в совхозе "Правда": Сб.науч.тр.приемы освоения эродированных почв Центральной Ферганы. -Т, 1979,15-35 б.
8. Мирзажанов К.М., Рахимов О. Агротехника хлопчатника на серо-бурых почвах // Хлопководство. 1984. № 1. С.14-15.
9. Исаков В.Ю., Мирзаев У.Б. Марказий Фарғонада шаклланган арзиқли тупроқларнинг хоссалари ва уларнинг инсон омили таъсирида ўзгариши. Тошкент, «Фан», 2009. 228 с.
10. Turdaliev, A., Yuldashev, G., Askarov, K., & Abakumov, E. (2021). Chemical and biogeochemical features of desert soils of the central Fergana. *Agriculture (Pol'nohospodárstvo)*, *67*(1), 16-28.

11. A.T.Turdaliev *et al* 2022 *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* **1068** 012047.
doi:10.1088/1755-1315/1068/1/012047.
12. Жалолов С.М. Свойства и мелиоративные особенности гипсоносных почв южной Ферганы. Автореф. канд. дис. кандидата сельскохозяйственных наук. Ташкент. 1993. 28 с.